

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ПО РАЗРАБОТКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Самиева Мафтуна Фахриддинова

Ташкент состояние экономика Университет “Цифровой

экономика и информация технологии” ассистент

e-mail: m.samiyeva@tsue.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14899852>

Абстракт: В данной диссертации показана зависимость республики от приоритетных направлений развития науки и техники. Значение хозяйствующих субъектов в нашем обществе и в нем возрастает. Широкое внедрение финансов для хозяйствующих субъектов является основой финансового потенциала государства, в исследовании отражены финансовое реформирование хозяйствующих субъектов, их финансовые ресурсы, финансовые аспекты кругооборота основных и оборотных средств, себестоимость продукции, прибыль и рентабельность хозяйствующих субъектов, финансовые направления маркетинговой стратегии хозяйствующих субъектов, финансирование инвестиционных программ модернизации и обновления производства, финансовая устойчивость хозяйствующих субъектов.

Ключевые слова: Хозяйствующие субъекты, оптимизация, информационные системы, особенности развития, организационные процессы, современные технологии.

Вывод

Сегодня рост числа возможных областей применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), расширение соответствующей проблемной области и увеличение объема накопленных знаний приводят к диверсификации ИТ-проектов по различным критериям. Под ИТ-проектом в данном случае понимается проект, «где ИТ-составляющая составляет большую часть бюджета». В состав ИТ-составляющей также входят «внутренние и внешние затраты на ИТ-обслуживание на трудовые ресурсы, аппаратное обеспечение, телекоммуникационное оборудование, лицензии, расходы на поддержку в течение первого года, консультационные работы по разработке или настройке приложений, а также расширение пропускной способности каналов». При этом рекомендуется классифицировать различные проекты для упрощения их детального анализа.

Обзор литературы и методология

Следует отметить, что сегодня мы не можем представить ни одну отрасль без цифровых технологий. В частности, государственные организации не могут быстро наладить свои процессы без цифровых сервисов. Для эффективной организации этих процессов необходимо проводить научные исследования, изучать деятельность по проведению анализов и предлагать необходимые решения.

Например, Иванов В.А. исследовал сущность, классификацию и специфику инноваций в сельском хозяйстве, проблемы, связанные с научно-техническими разработками в этой сфере деятельности, неразвитость рынка инновационной продукции и отсутствие эффективного организационно-экономического механизма управления инновационными процессами[2]. Липаев В.В. Программная инженерия отражает методологические основы современной программной инженерии, международные стандарты на сложные системы жизненного цикла программного обеспечения и программные комплексы, модели управления программными проектами и регламентируемые в программной инженерии процессы[4]. В настоящее время единого понимания термина «инновация» не существует, его определения имеются в научных публикациях. В данной работе под инновацией понимается «создаваемые новые или усовершенствованные технологии, виды продукции или услуг, ... в результате их внедрения и последующего практического применения оказывающие положительное влияние на вовлекшие их хозяйствующие субъекты». Независимо от выбранных конкретных методологий и моделей управления проектами, одной из важнейших составляющих концепции управления проектами является управление человеческими ресурсами. В Своде знаний по управлению проектами (РМВоК), который является фактическим стандартом в области управления проектами, этот компонент основан на команде проекта, которая включает «менеджера проекта и группу людей, которые работают вместе для выполнения проекта».

В настоящее время в экономической науке существует множество трактовок термина «аутсорсинг», акцентирующих внимание на отдельных аспектах этого явления. В данном диссертационном исследовании под ИТ-аутсорсингом понимается передача проектных работ или бизнес-функций сторонним подрядчикам для их выполнения на высоком уровне качества при минимальных затратах.

Результат

Принятие решения об использовании ИТ-аутсорсинга в проекте по разработке и сопровождению информационных систем хозяйствующих субъектов связано с решением следующих задач: выбор приоритетного направления использования ИТ-аутсорсинга, определяющего концептуальную возможность привлечения сторонних подрядчиков к выполнению проектных работ; оценка целесообразности передачи конкретных проектных работ сторонним подрядчикам; выбор подрядчика на выполнение указанных работ. Несомненно, привлечение сторонних подрядчиков в рамках проекта сопряжено с возникновением соответствующих информационных рисков. Это свидетельствует о необходимости постоянного мониторинга возникающих информационных рисков и управления ими.

Заключение

С учетом выявленных преимуществ сделан вывод о том, что эффективное использование ИТ-аутсорсинга в конечном итоге позволяет организации повысить качество продукции и услуг, полностью удовлетворить потребности потребителей, при этом сократить затраты и сроки реализации проектов. Влияние этих негативных последствий может быть смягчено за счет эффективного управления использованием ИТ-аутсорсинга в проектах по разработке и сопровождению информационных систем. При этом решение данной задачи требует использования научно обоснованных методов и инструментов поддержки принятия соответствующих управленческих решений, в том числе использования математических и инструментальных методов экономики для учета неопределенности, связанной с характеристиками.

Список использованной литературы

1. Управленческий проект [Электронный ресурс] // 4 СЮ . – URL : <https://4cio.ru/pages/150>
2. Иванов В.А. Устойчивость, классификация и специфика инноваций в аграрном секторе // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2008. № 2. С. 50–59.
3. Степаненко Д.М. Классификация инноваций и стандартизация // Инновации: Наука, производство, рынок. 2004. № 7. С. 77–79.
4. Липаев В. В. Программная инженерия: методологические основы. Берлин: Директ-Медиа, 2015. 608 с.